

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАДИМГИ ДАВРЛАРДА ҲАРБИЙ СОҲАНИНГ РИВОЖИ

Холиқов Сойибжон Эргашович

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари

Ҳарбий мерос ва замонавий тадқиқотлар

институтининг кичик илмий ходими

Аннотация: Мақолада жаҳон ҳарбий санъати тарихига салмоқли улуш қўшган туркий халқларнинг вакиллари Спитамен, Тўмарис, Широқ каби Ватан озодлиги йўлида жонини фидо қилган довюрак саркардаларимиз ҳамда жасур миллий қаҳрамонларимизнинг эришган ютуқлари, олиб борган жанглари тафсилотлари, қурол-яроғлари, қўшин тузилиши, ҳарбий бошқарув тизими ҳақида илмий маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: қурол-яроғлар, қўшин тузилиши, ҳарбий бошқарув тизими, камон, найза, совут, ханжар

Ҳарбий касб – юрт ҳимояси билан боғлиқ бўлиб, энг қадимий, кадрли ва ҳурматли, маъсулият ва фидойилик талаб этадиган касбдир. Қадимдан халқимиз ўз аскарларига энг қимматли нарса – юрт ҳимоясини, мамлакат мустақиллигини ишонган. Бу ишончини оқлаш учун эса мардлик билан ўз жонларини аямай, Ватанини ҳимоя қилганлар, қаҳрамонона жанг қилганлар ва халқнинг ишончини оқлаганлар.

Халқимиз қадимги даврдан турли босқинлар исканжасида бўлган, лекин халқимиз ўзининг озодлиги ва ҳурлиги учун тинмай кураш олиб борган. Ватан озодлиги йўлида жонини фидо қилган довюрак саркардаларимиз ҳамда жасур миллий қаҳрамонларимиз қулликка тушишга ҳеч вақт тинч қараб турмаганлар. Жонажон Ватанимизни кўҳна минг йилликлар тарихида босқинчилардан ҳимоя қилган мард фарзандлар номлари, уларнинг буюк жасоратлари тарихимизга олтин ҳарфлар билан муҳрланган.

Қадимдан Ўзбекистон худудида яшаган туркий халқлар жанговар ва ҳарбий соҳада маҳоратли бўлганлар. Юнон тарихий манбааларидан Тўмарис, Широқ, Спитамен жасоратлари жаҳонга маълум.

Жаҳон ҳарбий санъати тарихига туркий халқларнинг ҳам салмоқли улуши бўлиб, бу ҳақда қадимги ва ўрта аср муаррихлари яқдилдирлар. Бунга асос қилиб кўплаб тарихий манбаалар, илмий адабиётлар ва тўпланган бой манбаларга таянган ҳолда Туронзамин халқларининг қадимги даврлардан бошлаб ҳарбий соҳасида эришган ютуқлари, олиб борган жанглари тафсилотлари, қурол-яроғлари, кўшин тузилиши, ҳарбий бошқарув тизими ҳақида ноёб илмий маълумотларни келтириш мумкин [1].

Ёзма манбаларда бактрияликлар, сўғдлар, хоразмийлар ва марғиёналиклар ўтроқ халқлар сирасига киритилади. Улар Марказий Осиёнинг асосий дарёлари водийсидаги йирик вилоятларга номлар берганлар: Амударёнинг (Окс) ўрта оқими бўйларини – Бактрия, Зарафшон ва Қашқадарё водийларини – Сўғдиёна, Амударё дельтасини – Хоразм, Мурғоб водийсини – Марғиёна деб номлаганлар.

Айнан шу ҳудудда дастлаб Марказий Осиё халқларининг давлатчилиги шакллана бошлади. Милoddан аввалги VIII асрда қадимги Бактрия подшолиги тўғрисидаги илк маълумотлар бизгача етиб келган. Бу давлатнинг таъсир доирасида Марғиёна ва Сўғдиёна кирган.

Милoddан аввалги VI асрнинг бошларида дастлабки давлатлар шакллана бошлаган даврда маҳаллий давлатчиликларни ривожланишига аҳамонийлар босқинчилиги тўсқинлик қилган. Қабилалар, кўчманчи халқлар бирлашиши, улар орасидан ўз йўлбошчилари сайлангани ва йўлбошчилар раҳбарлик қилиши сабаб, босқинчиларга анча қаттиқ ва муваффақиятли қаршиликлар кўрсатганлар. Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда ҳарбий меросимизни бошланиши деб айтишимиз мумкин.

Қадимги юнон тарихчиси Геродотнинг “Тарих” асарида массагетлар қабилалари тўғрисида пиёда ва от жангининг моҳир усталари, кўп сонли

жангчилар деб таърифлаган, сакларнинг отликларини эса энг яхши жангчи чавандозлар деб ёзган.

Қадимги Бақтрия подшолиги халқларининг ҳарбий анжомлари қадимги шарқ давлатлари ҳарбий санъатининг эришган ютуқлари ҳисобидан анча такомиллашди.

Милоддан аввалги IV асрда Марказий Осиёнинг қуролсозлик иши ўзининг юқори ривожланиш даражасига эришди. Жангчилар хужум қуролларини моҳирлик билан ишлатганлар, ханжарлар ва қиличларни кенг қўллаганлар. Қўл жангида Марказий Осиёлик жангчилар *акинак* номи билан машҳур бўлган калта қиличлардан фойдаланганлар. Акинакни ўнг томонга тақиб юрганлар. Уларда узун (1,2 м гача) қиличлар ҳам бўлган. Жангда кўп ҳолларда жанговар болталар – *сигарислар* қўлланилган.

Геродот ва Страбоннинг маълумотига кўра, массагетларнинг *секирлари* (сопи узун ойболта) мисдан ясалган бўлган. Бронза ва темир учли узун найзалар катта аҳамиятга эга бўлган. Тўқмоқларнинг роли анча паст бўлган. Геродот массагетларни – *найзачилар* деб атаган.

Узоққа зарба берувчи қурол - *камон ўқлари* қўлланилган. Милоддан аввалги V асрдан Марказий Осиёда скифларникидан кўра мураккаброк таркибга эга бўлган камон қўлланилган. У отиш узоқлиги ва самарадорлигининг оширилгани билан ажралиб турган. Унинг бир нечта тури маълум: бақтрияликлар ҳамда сўғдиёналиклар ва хоразмликлар камонларни яшаш учун қамишдан фойдаланганлар. Камон ўқларининг учи темирдан (ёки мисдан) ясалган. Геродот, Ксенофонт, Аррианнинг манбаларида сак ва массагетларнинг камончилари, отлик камончилари эса олинади. Мураккаб – скиф камонлари яхши жанговар сифатларга эга бўлган. Камоннинг ўқдони теридан ва юпқа ёғочдан ясалган. Марказий Осиёлик жангчилар сопқонни моҳирлик билан ишлата олганлар [2].

Жангчилар ҳимоя совутлари билан ҳимояланганлар. Македониялик Александр Македонский юришларини ёритган тарихчи Квинт Курций

Руфнинг ёзишича, Марказий Осиёнинг чўллик жангчилари – темир пластинкалардан иборат бўлган совутларга эга бўлганлар. Аррианнинг маълумот беришича, жангчилар жангда темир совутлар билан яхшилаб ёпилган бўлганлар. Темир дубулгалар ва ҳар хил шакл, ўлчамдаги қалқонлардан ҳам фойдаланганлар.

Геродотнинг ёзишича, массагетларнинг отлари ҳам кўкрак совутлари билан ҳимоя қилинган. Ўрта Осиёда кашф этилган бу муҳим янгилик ғарбга – Эронга, жанубга – Ҳиндистонга, шарққа – Хитойга тарқалган.

Сўғдиёна, Бактрия, Хоразм жангчилари ботир, кўркмас ва ажойиб чавандозлар бўлганлар. Кўчманчи қўшинлар отлик жангчилардан ташкил топган. Хатто аёллардан махсус отрядлар тузилган.

Ҳар бир ҳукмдор яхши қуролланган ёлланган жангчилар отрядига эга бўлган. Бундан ташқари, қабилалар бошлиқлари, ўқ-ёй, найза ва қиличлар билан жангни олиб бориб ўз қабиладошлари ёки уруғларига раҳбарлик қилганлар [3].

Ўрта Осиёлик жангчилар ўзаро ҳамкорликни моҳирлик билан амалга оширганлар. Кўп ҳолларда отлиқлар ва енгил пиёдаларнинг биргаликдаги ҳаракатларининг турлари ишлаб чиқилган: отда икки киши бўлиб ўтирган чавандозлар душман билан яқинлашишда ҳам отлиқлар, ҳам пиёдалар сифатида ҳаракатланганлар – улардан бири отда, иккинчиси эса отдан тушиб пиёда сафда жангни давом эттирган.

Тўмарис - Турон халқларининг Аҳамонийлар босқинига қарши курашга раҳбарлик қилган жасур массагетлар қабиласининг маликаси.

Эронда, Аҳамонийлар сулоласи (милоддан аввалги 558-йиллар) ташкил топади. Хусусан Аҳамонийлар давлатининг шуҳрати Кир II (Куруш) даврида кучаяди. У Мидия, Элам, Бобил, Лидия подшоликларини бўйсундириб, дунёда биринчи салтанатга асос солди. Сўнгра босқинчилик нигоҳини Марказий Осиё худудларига қаратади.

Кир II массагетлар устига милоддан аввалги 530-йилда кўшин билан бостириб келади. Бу пайтда умр йўлдоши вафот этган малика Тўмарис мамлакатда подшо эди. Кирга қарши Тўмариснинг жасоратини Геродот ўзининг “Тарих” китобида ёрқин тасвирлайди. У Тўмарисга ўз элчилари совчиликка совға-саломлар ва нома юбориб, унга турмушга чиқишини сўрайди. Кирнинг асл мақсади эса Тўмарисга аён эди. Шу сабабдан у Кирга рад жавоби беради. Кирга нома ёзиб, уни уруш бошламасликка, тинч яшашга ундайди. Аммо Кир хийла билан Тўмариснинг ўғли Спаргаписни кўлга туширади, бунга чидолмаган Спаргапис ўзини ўзи ўлдиради.

Геродот икки ўртадаги жангни энг даҳшатли жанг деб баҳолайди. Аввал рақиблар узоқдан туриб, бир-бирларига камондан ўқ узадилар, ўқ-найзалар тамом бўлгач, ханжар ва найзобозликка ўтадилар. Жанг майдонида жуда кўп эронийлар ҳалок бўладилар. Массагетлар ғалаба қозонадилар. Жангда Кирнинг ўзи ҳам ҳалок бўлади. Тўмарис майдан бўшаган мешларни қонга тўлдиришга ва Кирнинг бошини узиб олиб келишга фармон беради. Тезда Тўмариснинг келини Зарина Кирнинг жасадини топади ва унинг бошини кесиб олиб Тўмарисга келтириб беради. Тўмарис соч ва соқолига қонлар ёпишиб қотиб қолган, кўзлари юмук, даҳшатли бошни кўлига олиб, унга қараб дейди: “Мен сени мағлуб этиб, тирик қолган бўлсам ҳам, сен хийла билан ўғлимни нобуд қилиб, барибир мени ҳам ўлдирдинг. Эй Кир! Умр бўйи жанг қилиб, одам қонига тўймадинг, мана энди тўйгунингча ич!”, – дея шивирлайди-да, унинг бошини қон билан тўлдирилган мешга солади. Тўмарис барча туронликларнинг онаси тимсоли, Ватанга садоқат рамзидир.

Милоддан аввалги 519-518 йилларда Доро Ўрта Осиёнинг Сак қабилаларига қарши юришни амалга оширади. Бу урушда саклар Эрон кўшинларидан мағлубиятга учрайдилар ва кўплаб жангчилар ҳалок бўладилар, асир олинадилар. Лекин саклар ва душман томонидан босиб олинган бошқа халқлар Эрон босқинчиларига қарши қаҳрамонона жанг қиладилар. Бу ҳақда Широқ тўғрисидаги ривоят ҳам гувоҳлик беради.

Юнон тарихчиси Полиеннинг “Харбий хйллалар” (“Стратегмалар”) номли асарида Широқ жасорати тилга олинган. Унга кўра, сак қабилалари оқсоқоллари томонидан форс кўшинидан юртни химоя қилиш мақсадида харбий кенгаш ўтказаетганда, уларнинг хузурига оддий чўпон Широқ келиб, ўз режасини баён қилган. Режага кўра, Широқ Доро хузурига бориб, унга кабиладошлари ноҳақ ситам етказганлиги, унинг бурни ва кулоқларини кесишгани учун у Эрон кўшинини саклар кабиласидан ўч олиш мақсадида улар турган ерга қиска йўл билан олиб боришини айтиб, душман кўшинини Қизилқум чўли ичкарисига бошлайди. Широқнинг маслаҳати билан фақат етти кунга етадиган сув, озиқ-овқат ва ем-хашак олинган эди. Жазирама иссиқда чўлни кечиб ўтаётган душман кўшини ҳолдан тойиб, суви, озиқ-овқати ҳам тугайди. Ниҳоят, муҳлатнинг еттинчи кунида душман кўшини алданганини пайқайди.

Даҳшатга тушган шоҳ ва унинг саркардалари Широққа ёлвориб, унга сувсиз чўлдан олиб чиқиши учун катта бойлик ваъда қилишади. Широқ эса уларга қараб: “Мен ғалаба қилдим, ўз юртдошларим, сакларни ўлимдан сақлаб қолдим, эронликларни сувсизликка, очликка дучор қилдим”, – дейди ва Ватан озодлиги йўлида жон фидо қилишини айтгач, Доро саркардаси Раносбат уни қилич билан чопиб ташлайди. Кўшиннинг асосий қисми сувсизлик ва очликдан Қизилқум чўлида қирилиб кетади. Фақат Доро ва унинг оз сонли айъёнлари ёмғир ёғиши натижасида ҳалокатдан қутулиб, Бактрия (Амударё) дарёси қирғоғига етиб келишади [4].

Ўрта Осиёнинг эрксевар қабилалари ва халқлари доимо Аҳамоний подшоларининг зулмларига қарши туриб келганлар.

Мустақиллик учун курашлар натижасида хоразмликлар милоддан аввалги IV асрда Аҳамонийлардан мустақил равишда ўз давлатларини ташкил этдилар. Шу вақтдан бошлаб саклар Аҳамонийларга қарам бўлмадилар.

Сўғдиёнада македониялик босқинчиларга қарши курашга сак қабилалари билан иттифоқчиликка таянган истеъдодли саркарда – Спитамен

раҳбарлик қилади. Бу жангда македонияликлар бактрияликлар ва сўғдларнинг бирлашган кучларидан қаттиқ зарбага дуч келади. Улар бундай бўлишини хаёлига келтирмагандилар.

Сўғд саркардаси Спитамен мил. ав. 329-328 йилларда Сўғдиёнада ватан озодлиги йўлида македониялик Александрга қарши кўтарилган халқ кўзғалони раҳбари. Сўғдиёнада Александрни энг сара лашкарларидан жудо этган баҳодир Спитамен қадимги дунёнинг машҳур қаҳрамонларидан бири сифатида маълум.

Спитамен абжир, чаққон йигит бўлиб, отда чопиш, қамон отиш, қиличбозликда унга ҳеч ким тенглаша олмаган. Тутқич бермас Спитамен ҳали у жой, ҳали бу жойда пайдо булиб, македонияликларга талафот келтирарди.

Эрамиздан олдинги 329 йили Эронни тор-мор қилиб, Доро III ни қочишга мажбур қилган юнон фотиҳи Александр Туронда бактрияликлар ва сўғдларнинг бирлашган кучларидан қаттиқ зарбага дуч келишини хаёлига келтирмаганди. Босқинчилик юришларида бирор бир талофат кўрмай келаётган юнонлар энг сара жангчиларидан жудо бўлади. Бир жангда Александрнинг ўзи ҳам бошидан қаттиқ яраланиб, ўлишига оз қолган. Спитамен зарбаларидан юрак олдириб қўйган Александр Спитаменга сулҳ таклиф қилади, катта-катта ваъдалар беради, хатто Сўғдиёна ҳокимлигини инъом этиш истагини билдиради. Спитамен эса ватанфурушлик қилгандан кўра ўлимни афзал билиб, курашни давом эттиради [5].

Талофатлар етарлилигидан Александр ғарбий вилоятлардан 19 минг ёлланган аскарлар қўшимча куч олмасдан Сўғдиёна ва Бактриядаги исённи бостиролмайди. Спитаменнинг суворий қўшинида сўғдлар, бактрияликлардан ташқари кўчманчи халқлар – сак ва массагетлар ҳам бўлган. Александр халқ исёнини раҳбарсиз қолдириш ва шу йул билан уни бостириш йулига тушади.

Хоинлар фитнаси билан Спитаменнинг боши Александрга тухфа қилиб жўнатилган.

Спитамен ўз кўшини билан юнон-македон истилочиларига қарши уч йил давомида мардона қаршилиқ кўрсатган.

Кейинги даврларда ҳам Турон ҳудудларига турли босқинчилар келиши тўхтамади. Аммо маҳаллий халқ томонидан ҳарбий қаршилиқлар ва халқ курашлари уларга қарши озодлик кураши билан жавоб берди.

Халқимизни кучли ақл идроки, юртга бўлган садоқати, ўз халқи осойишталиги учун фидокорона сайи-ҳаракатлари натижасида Турон заминида кучли давлатчилик пайдо бўлди ва бу давлатчилик бутун дунёда ўз мовқеига эга бўлиб ҳарбий соҳа тарихида ўзига хос услублари билан ўчмас из қолдирди. Қаҳрамонлиқлари Широқнинг ватани душман қўлига ўтмаслиги учун қўллаган тактикаси халигача инсониятни лол қолдирмоқда.

Шу тариқа Турон халқининг ҳарбий соҳаси ривож топиб Хоразмшоҳ давлати ва ўрта асрларга бориб Соҳибқирон Амир Темур салтанати барпо бўлган. Бу ҳақда тарихий манбалар ва археологик материаллар ҳам гувоҳлик беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи. Ж.Ҳ.Исмаилова, Л.Г.Левтеева. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013.
2. Усманов Ф.Х. История воин и военного искусства. Книга 1. Древний мир, средние века и новое время. Учебник. – Ташкент, 2005.
3. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406). Масъул муҳаррир Муҳаммад Али; сўзбоши ва изоҳлар муаллифи М.Сафаров; тарж. О.Тоғаев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010.
4. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома / Муҳаммад Али ибн Дарвеш Али ал-Бухорий таржимаси. Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткич муаллифлари ва нашрга тайёрловчилар: А. Аҳмад., Ҳ. Бобобеков. – Тошкент: Шарқ, 1997.

5. Александр Македонскийнинг Ўрта Осиёга истилочилик юришлари URL: <https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/tarix/aleksandr-makedonskiyning-rta-osiega-istilochilik-yurishlari>. Мурожаат санаси:14.08.2023.
6. Mamatkadirovna, K. G. (2022). FACTORS OF SPEECH CULTURE FORMATION IN FUTURE LAWYERS. Journal of new century innovations, 18(4), 121-124.
7. Karimova Gulshod Mamatkadyrovna. (2022). The Role of Cholpon in Raising Uzbek Spirituality. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 15, 18–21. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/2945>.